

ROSSIYA-UKRAINA O‘RTASIDAGI MOJARONING O‘ZBEKISTON
IQTISODIYOTIGA TA’SIRI.

Iriskulov Temur Xayrulla o‘g‘li

Toshkent Moliya Instituti

Buxgalteriya hisobi va audit fakulteti

HBA-30 guruh talabasi

Annotatsiya : *Rossiya moliya tizimiga qo‘llanilgan sanksiyalar va rubl qadrsizlanishi*

O‘zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta’sir qilishi mumkin?

Rossiyadagi o‘zbek migrantlari hozirgi sharoitda nima qilgani ma’qul?

Ehtimoliy inqiroz oqibatlariga qarshi kurash uchun qanday choralar ko‘rish kerak?

Maqolada yuqoridagi vas hu kabi dolzarb muammolar yoritilgan, ularning yechimlari to‘g‘risida firr mulohazalar keltirilgan.

Rossiya-Ukraina munosabatlarining keskinlashib, harbiy harakatlarga aylanib ketganligi dunyo hamjamiyati hamda keng jamoatchilik orasida noroziliklarni keltirib chiqardi. Qator mamlakatlar tomonidan Rossiyaga qarshi sanksiyalar e’lon qilinmoqda. Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi mojaro oqibatlari, moliya tizimiga qo‘llanilgan sanksiyalar va rubl qadrsizlanishining O‘zbekiston iqtisodiyotiga ehtimoliy ta’siri, Rossiyada yuz berishi kutilayotgan inqiroz sharoitida o‘zbekistonlik migrantlar masalalari va qo‘llanishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlar o‘rganib chiqildi va shu muammolar yuzasidan yuzaga kelayotgan muxim savollarga qisqacha javoblar berildi. Asosiy savollardan biri: Agar Ukraina-Rossiya urushi davom etsa, bu O‘zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkun? Ukraina-Rossiya o‘rtasidagi bo‘layotkan mojaro qanchalik uzoq muddat davom etishidan bog‘liq. Tez orada ikki davlat o‘rasida kelishuv tuzilmasa, O‘zbekistonning ikkinchi savdo hamkori Rossiya davlatiga ham hamda O‘zbekiston yettinchi savdo hamkori Ukraina davlat iqtisodiyotiga judayam ayanchli oqibatlar yaratadi. Biz global dunyoda yashaymiz, savdo hamkorlarimiz iqtisodiyotidagi vaziyat bizni chetlab o‘ta olmaydi. O‘zbekiston iqtisodiyotida bu avvalo eksportning kamayishi, pul o‘tkazmalarining to‘xtab qolishi, iqtisodiy faollikning susayishi, inflyatsiyaning oshishi kabi oqibatlarda ko‘rinadi.

Rossiya Federatsiyasida iqtisodiy faollik qisqarishi, xorijiy kapital chiqib ketishi, yangi kapital kirmasligi, mavjud va yangi yaratiladigan ish o‘rinlarining qisqarishi O‘zbekiston uchun ham salbiy ta’sir etadi. Yuqorida tilga olingan yalpi ichki mahsulot va daromadlar nuqtai nazaridan tashqari, mamlakat aholi soni nuqtai nazaridan ham xavotirga tushadigan vaziyatni ko‘ramiz. Mehnatga layoqatli aholimizning kamida 20% qismi Rossiya Federatsiyasida faoliyat olib boradilar. 2021 yilda Rossiya Federatsiyasi da taxminan 4 millionga yaqin yurtdoshlarimiz rasmiy registratsiyadan o‘tib faoliyat olib borganlar. Bu raqamni biroz konservativ deb hisoblasak bo‘ladi. O‘zbekiston aholisining mehnatga layoqatli qatlami esa 20 million kishini tashkil etadi. Ya’ni, mehnatga layoqatli aholimizning kamida 20% qismi rublda to‘g‘ridan-to‘g‘ri daromad topadilar. Bu juda juda

katta raqam. Solishtirish uchun, O‘zbekistonda davlat sektorida faoliyat olib boradigan aholining soni taxminan 2,6 millionni tashkil etadi.

Urush davom etsa yoki hozirgi holatida ham yil oxirigacha bizning iqtisodiy ko‘rsatkichlarimizga umumiy ta‘siri bo‘yicha aniq xulosa berish qiyin. Lekin salbiy ta‘sir qilishi muqarrar. Makroiqtisodiy prognozlar, jumladan, iqtisodiy o‘shish, inflyatsiya yoki ishsizlik darajasi kabi boshqa ko‘rsatkichlarga jiddiy ta‘sir qilishi tabiiy.

Keyingi muxim savollardan biri : O‘zbekiston urushning salbiy oqibatlariga qarshi qanday choralar ko‘rishi kerak? Rossiyadagi hamyurtlarimiz uchunchi? Bu savol ham biz va vatandoshlarimiz uchun muxim bo‘lgan savollardan biri bo‘lib biz bunga shunday takliflar berishimiz mumkin:

— Bu haqda, ko‘proq hukumat o‘ylashi kerak, avvalo. Menimcha, urushning salbiy oqibatlarini yumshatish borasida chora-tadbirlar tuzilayotgan bo‘lishi kerak. O‘z-o‘zidan, yil boshidagi rejalarga, budjet daromadlari va xarajatlariga vaziyatdan kelib chiqib o‘zgartirishlar kiritilishi tabiiy. Milliy valyutamizni, iqtisodiy manfaatlarimizni himoyalash uchun standart choralar (asosiy stavkani ko‘tarish, pul-kredit shartlarini qat‘iylashtirish, so‘m kursini muvofiqlashtirish) bilan birga nostandart harakatlar ham kerak bo‘ladi. Yana eng murakkab vaziyatda migrantlarimiz qolayotgani sababli, masalan, pul o‘tkazmalaridagi yuqori risk va yo‘qotishlarni yumshatish choralarini ko‘rish kerak. Rublning haddan ziyod volatilligi sharoitida o‘tkazmalardagi barcha yo‘qotishlar rus banklari tomonidan migrantlarning o‘ziga yuklab yuborilayotganiga chidab bo‘lmaydi. Rossiyadagi bankimizning Aziya-invest bankning Aziya-ekspress o‘tkazma tizimi bor. Shu tizimni o‘zbek migrantlari uchun oson ishlatish choralarini qilsa bo‘ladi, masalan.

— Agar nima qilish kerakligi haqida o‘ylaydigan bo‘lsak, haqiqat shundaki, iqtisodiyotimiz o‘shib borayotgan aholi uchun yetarli ish o‘rinlarini yillar mobaynida yaratmagan. Ish o‘rinlari deganda biz faqatgina davlat sektorini nazarda tutishimiz mutlaqo noto‘g‘ri, aksincha, ish o‘rinlarini yaratish oliy maqsad bo‘lsa ham natijada davlat instituti apparati pufagini oshirish (masalan yordamchining yordamchisi lavozimini yaratib) maqsadga muvofiq emas. Iqtisodiyotda davlatning hali ham katta bo‘lgan rolini keskin kamaytirish va xususiy sektorning kuchli o‘shishi uchun qulay muhit yaratish zarur. Kun tartibiga bizga ya‘na o‘sha muhim tarkibiy islohotlar qaytishi kerak: institutsional, ma‘muriy-boshqaruv islohotlarni, qonun ustuvorligi va ijtimoiy xavfsizligini ta‘minlash orqali buyruqbozlik iqtisodiyotidan voz kechsak, biz ana o‘shanda xususiy sektorda ish o‘rinlarini yaratish uchun qulay muhit yaratgan bo‘lamiz. Hozirgi inqirozning oqibatlarini qisqa muddatda yumshatish, bilmadim, judayam qiyin bo‘lsa kerak... Nimadir deyishniyam bilmadim. Bunda Markaziy bank ham, aytaylik, so‘mga bosimning ortishi natijasida foiz stavkasini yana ko‘tarishi mumkin. Bu esa yalpi talabga va ishsizlikka, shu orqali, tabiiyki, odamlarning daromadiga ta‘sir qilishi mumkin. Shuning uchun, nazarimda, hozir qanaqadir optimal siyosat judayam qiyin masala. Chunki tashqi omillar ta‘sirida baribir iqtisodiyotimizga qisqa muddatda eng kamida yetarlicha zarar yetishi mumkin.

Keyingi muxim savol va takliflardan biri : Iqtisodchi sifatida Rossiyadagi migrantlarga qanday maslahatlar bergan bo‘lar edik?

— Avvalo, o‘zbekistonlik vatandoshlarimizdan, toki vaziyat barqarorlashmaguncha Rossiyaga, hatto Qozog‘istonga ham mehnat migranti o‘laroq borish rejalari qilmay turishlarini so‘rayman. Har ikki davlatda sanksiyalar oqibati o‘laroq ishsizlik ortadi, maoshlarning dollar ekvivalenti judayam pasayib ketadi. Bilmadim, balki, eng ko‘p ishchi talab qilinadigan sohalar — qurilish, chakana savdo, umumiy ovqatlanish, qishloq xo‘jaligida ijtimoiy soliqni hech qursa yil oxirigacha eng minimumgacha pasaytirish kerakmi. Yana takrorlayman, eng ko‘p ish beruvchi taksichilikni, uning ma‘murchiligini osonlashtirish kerak. Rossiyadagi vatandoshlarimiz, avvalo shoshilinch qaror qabul qilmasliklari lozim. Bu pul o‘tkazmalari bo‘ladimi, ish o‘zgartirish bo‘ladimi yo vatanga qaytish bo‘ladimi. Yetti o‘lchab bir kesish kerak. Asosiy qarorlar qabul qilishni vaziyat barqarorlashgungacha qoldirib turganlari ma‘qul.

— Agar Rossiyaga ketishni rejalashtirayotgan o‘zbek migrantlari bo‘lsa, shoshilmasliklarini maslahat beraman. Chunki o‘zim ba‘zi tanishlarimdan eshityapman, mart oyida yoki mart oyini boshlarida Rossiyaga ketishni rejalashtirib yurgan ekan. Agar shu kabi Rossiyaga ketib, o‘sha yerda mehnat faoliyatini olib borishni rejalashtirayotgan migrantlar bo‘lsa, ularga ketmay turishni maslahat bergan bo‘lardim. Rossiyadagi migrantlarga esa vaqtincha bo‘lsa-da pul o‘tkazmalarini amalga oshirmasliklari maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

<https://www.gazeta.uz/oz/2022/03/02/russia-ukraine-war/>

